

Título: Los métodos colaborativos en la superación del psicopedagogo para la atención a educandos con NEE en la enseñanza general.

Autores:

Leticia Pardo Mora

Institución a la que pertenece: CDO Victoria de Girón. Florida

Teléfono: 5578 7954 Email: leticiapardo@nauta.cu

Silvia Villegas Rodríguez.

Institución a la que pertenece: Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte.

Teléfono: 3226 2526 Email: silvia.villegas@reduc.edu.cu

Taller III. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

RESUMEN:

La elevación de la calidad como aspiración de la inclusión educativa cubana exige a los diferentes niveles educativos condiciones óptimas para la permanencia y participación de los educandos, incluidos los portadores de necesidades educativas especiales (NEE), dirección en que el psicopedagogo escolar ocupa un lugar esencial, por su labor de orientación y asesoría a docentes y directivos; sin embargo, no todos cuentan con la preparación necesaria para tal empeño, situación que aborda el presente trabajo, encaminado al diseño de un sistema de superación para el psicopedagogo escolar en la utilización de métodos colaborativos en la atención a educandos con NEE en la enseñanza general. En él se emplearon métodos de investigación teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos, en una muestra de 19 psicopedagogos de diferentes niveles educativos del municipio Florida, evidenciándose: dificultades académicas y en la participación de los educandos con NEE en las actividades escolares, insuficiente dominio teórico y práctico de la inclusión educativa y los métodos colaborativos, escaso tratamiento de ambos temas en la orientación a docentes y directivos. Con la aplicación del sistema de superación, conformado por cursos, talleres, autosuperación, conferencias especializadas y un entrenamiento, mediante el empleo de métodos colaborativos, se logró que profundizaran en los fundamentos teóricos, práctico- metodológicos y actitudinales sobre la utilización de dichos métodos en la inclusión educativa, el dominio y cumplimiento de las políticas inclusivas y el desarrollo de prácticas afines en el tratamiento psicopedagógico.

Palabras clave: Inclusión educativa, tratamiento psicopedagógico y necesidades educativas especiales.